

- розвитку: Матеріали наук.-практ. конф. до 90-річчя держ. служби України (Київ, 18 листоп. 2008 р.): У 2 т. [за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. – К. : НАДУ, 2009. – Т. 1. – С. 10-12.
5. *Омельчук В. В.* Особливості представництва Києво-Печерської лаври при розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – С. 20-26.
6. *Його ж.* Гетьманська адміністрація у регулюванні податків та повинностей з лаврських володінь і конфліктні ситуації з лаврськими підданими // Проблеми модернізації України : науковий часопис. – Вип. 1: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології, освіти і культури)”, Київ, МАУП, 12 листопада 2015 р. – К. : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015. – С. 210-215.
7. *Його ж.* Козацька комісія Г. Юркевича у розгляді спорів Києво-Печерської лаври (1743–1744 рр.). // Проблеми модернізації України : науковий часопис. – Вип. 2: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Правова держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та взаємодії”, Київ, МАУП, 16 квітня 2016 р. – К. : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2016. – С. 165-171.

Пацай Т. А.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут народознавства НАН України (Львів)

ПЕТРО СКАРГА В ДВОХ МАЛОВІДОМИХ ПУБЛІКАЦІЯХ АДАМА ФІШЕРА

У 1912 р., з нагоди 300-ліття з дня смерті патрона, один з випусків тижневика Товариства ім. Петра Скарги “Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i naukowy” був присвячений Петрові Скарзі – видатному релігійному і громадському діячеві, просвітителю, вченому та єзуїту. Зазначимо, що діяльність Товариства, яке існувало у Львові у 1908–1914 рр., була спрямована на поширення та утвердження католицьких засад у суспільстві. Протягом 1910–1914 рр. організація видавала згаданий тижневик, у якому вийшов добрий десяток статей та заміток видатного польського етнолога А. Фішера, дві з яких були присвячені П. Скарзі та опубліковані у ювілейному номері.

Перша стаття називається “Skarga a romantyzm” (Скарга і романтизм), її завданням А. Фішер вважав “розглянути значення Скарги для польського романтизму, підкреслити ті моменти, в яких його велика справа є імпульсом для розробки творчих ідей або ж має на них явний вплив” [1, 186]. У період зародження та встановлення романтизму в Польщі, коли відбувалося ламання старих та будівництво нових засад польської думки, як пише автор, ще не було місця для розважливих праць про батьківщину, її призначення, причини занепаду та засоби відродження. Однак, коли романтизм набув містичних рис, коли загальноєвропейське суспільство, а, зокрема, французьке, виробило ідеї месіанства, забарвлені елементами специфіки народної душі, тоді праці П. Скарги отримали достойну оцінку, а, як дослівно сказав А. Фішер, “відчинив йому навстіж ворота Адам Міцкевич” [1, 186].

У тексті статті автор хронологічно згадує основні етапи визнання П. Скарги в добу польського романтизму починаючи від праць А. Осінського, К. Бродзінського, М. Мохнацького та виокремлює ті ознаки й тези творчого спадку теолога, на які робилися акценти у різні роки аж до кульмінації у визнанні П. Скарги як Пророка польського народу у сороковій лекції курсу “Слов’янської літератури” А. Міцкевича, яку поет виголосив 25 червня 1841 р. та сказав, що “Скарга не представляє жодної партії чи епохи, але цілу країну, цілу націю у минулому, теперішньому і майбутньому” [1, 187].

Ще одним цікавим фрагментом цього огляду є виокремлення тез про “обрання” Польщі, як “Нового Єрусалиму”, та передача думки окремих дослідників, зокрема С. Вітвіцького та М. Устрялова про значення єзуїтів у збереженні Польської держави [1, 187-188]. Окрім цього, А. Фішер ознайомив читача з ставленням польських поетів Ю. Словацького та З. Красинського до творчості П. Скарги, згадуючи, що останній, у листі до Ш. Бонштеттена, порівнює красномовство П. Скарги з видатним французьким оратором, проповідником і теологом Ж.-Б. Боссьє, а саме: “іноді, на зораному похмурими хмарами

небі, спалахне блискавка, що несе великі потоки світла, так і великим геніям вдається піднятися над темних віків. Так езуїт на ім'я Скарга, зі свого амвону блискавично громив прирастаті і беззаконня світу, з бездоганністю, не поступаючою силі Боссюе”[1, 188].

Наприкінці розвідки А. Фішер дійшов висновку, що головні тези та характеристики П. Скарги викладені у біографічному нарисі А. Осінського (O życiu i pismach x. Piotra Skargi rozprawa, 1812) та лекції А. Міцкевича (1841). На думку автора, обидві роботи можуть дати читачеві уявлення про різні підходи, точки зору і варіанти здійснення дослідження представників раннього та пізнього романтизму на одну постать, коли замість сухого визначення П. Скарги, як богобоязного носія досконалої мови, постає духовний титан, пророк, великий слов'янський мислитель, кріпитель польського духу.

На наш погляд, ця стаття є не лише цікавим аналізом робіт П. Скарги, а й ілюструє динаміку громадської і наукової думки через призму зміни ідейних настроїв. Виклад А. Фішера звертає увагу читача не скільки на постать ювіляра, а скоріше на факти фаворитних ознак у різний час.

Як згадувалося, у цьому ж номері з'явилася ще одна стаття А. Фішера “Skarga jako esteta” (Скарга як естет), написана під псевдонімом “Владислав Завіша” [2, 30]. Дуже вдало обраний заголовок одразу зацікавлює читача, тим паче, що автор, серед великої кількості джерел, віднайшов деталі, які привідкрили пересічному читачеві світ П. Скарги. Огляд містить багато цитат та бібліографічних повідомлень, які дозволяють глибше зануритися у проблему.

А. Фішер підкреслив, що дослідники життя і творчості П. Скарги одноголосно погоджуються з тим, що праці теолога були не лише досконалого змісту, але й мали довершену художню форму, а автор свідомо прагнув одягнути свої полум'яні думки в елегантні шати, наповнені гармонійною красою [3, 188].

Тут вчений навів думку проф. І. Хшановського, про те, що П. Скарга користувався різноманітними стилістичними засобами, які дозволяли якнайкраще пояснити тему та справити якнайсильніше враження на слухачів. У працях теолога, зокрема у “Проповідах до сейму”, панує досконала гармонія між думкою, викладом, змістом та формою. А. Фішер вважав цілком ймовірним, що П. Скарга такого високо результату досягав завдяки свідомій ретельній праці, підкріплюючи своє припущення відповідними цитатами з біографічного твору М. Тлучинського, що П. Скарга “кожну проповідь слово до слова випишував, але й часом двічі й тричі змінював до смаку й понять слухачів” [3, 188] (“Żywot świętobliwej pamięci w. ks. Marcina Laterny Soc. Jesu... żywot w. ks. Piotra Skargi. Societatis Jesu”, 1673), та повторює слова М. Дзедушицького, що той “витворив свій власний стиль, який опирається на Святе письмо, з якого він вибрав найпрекрасніші фрази, метафори й образи” (“Piotr Skarga i jego wiek”, 1850) [3, 188].

У цій статті А. Фішер, посилаючись на “Żywot świętobliwej pamięci...” переказує ще один цікавий випадок з життя П. Скарги, який, як справедливо зазначає вчений, хоч і може бути не більше ніж легендою, однак наочно свідчить про перфекціонізм видатного богослова: для збільшення набожества Скарга залюбки використовував ікони та інші релігійні атрибути, які хоч і не були коштовними, та мали естетичний вигляд, однак, якщо ці речі були виконані без смаку, неохайно, то він їх без жодного докору сумління спалював у вогні, говорячи: “Ти знаєш, Господи, як я Тебе люблю, і на твої зображення радо дивлюся, але те що негарно зроблене – негідне Твоєї честі, я не радий бачити та усе спалив би” [3, 190]. З цього уривка А. Фішер зробив висновок, що релігійні почуття П. Скарги були тісно пов'язані з естетичними. Всесвіт, як творіння Боже, набирає всезагального значення, а мистецтво на його найвищому етапі розвитку він хотів би покласти до ніг Всевишнього. Цю тезу А. Фішер підкріплює згадками про високий художній рівень оформлення видань П. Скарги. Насамкінець автор зазначив, що, незважаючи на високу естетичну вимогливість, П. Скарга був аскетичним у своїх щоденних потребах, жив у скромній маленькій кімнаті, в якій з убранства були лиш “ліжка, умивальник, лавка і стіл” [3, 190].

Ця невелика стаття дозволяє побачити видатного богослова з нетрадиційного ракурсу, автор надзвичайно проникливо, наче сучасник показує П. Скаргу.

Загалом, на основі вивчення творів П. Скарги та різночасових біографічних досліджень у цих двох публікаціях А. Фішеру вдалося переступити кількасотрічний бар'єр і познайомити читачів з видатним богословом як вченим, реформатором, особою та естетом. Ці публіцистичні роботи були призначені для широкого кола читачів, а отже, автор у науково-

популярній формі подав не лише основи вчення П. Скарги, а й певною мірою показав його світоглядні судження.

Примітки

1. *Fischer A.* Skarga a romantyzm // *Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i naukowy.* – 1912. – № 37-38. – S. 186-188.
2. *Bar A.* Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz polski dotyczących. – Kraków, 1938. – Т. III. – S. 30.
3. *Zawisza Władysław.* Skarga jako esteta // *Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i naukowy.* – 1912. – № 37-38. – S. 188-190.

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

СТОРИНКИ ІСТОРІЇ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОГО ХРАМУ В ЧИГИРИНІ (XVII–XXI ст.)

Козацький зимівник Чигирин заснований на правому березі р. Тясмин на початку XVI ст. Тут знаходилась невелика фортеця, яку 1532 р. польський король і великий князь литовський Сигізмунд I віддав черкаському старості Остафію Дашковичу. На початку 1570-х рр. місто постраждало внаслідок ординського набігу. З 1574 р. тут проживав козак Тишко Волевич. Завдяки його тестаменту 1600 р. відомо, що в Чигирині було три церкви. Він заповів “...попам Свето-Спаскому и Пречискому да третему Петровскому на поминание по двадцети коп грошей, да на церкви по сороку коп на все три...” [1, 274]. За півстоліття син Тишка, Іван Волевич, “обозний Війська Запорозького”, у духовному заповіті, посвідченому рукою Богдана Хмельницька, згадує чотири церкви: “...Спаскую, Пречискую, Петровскую и Николскую, на все чтире, по тысячи коп грошей, да на повиновение священником спаскому чигринскому отцу протопопе Пеште коп сто, пречискому, святопетровскому и николскому по три десять коп” [2, арк. 114-115].

У козацьких літописах XVII–XVIII ст. згадується, що польський король Стефан Баторій 1578 р. надав запорожцям “зверх старинного города козацького Чигирина... Терехтемиров з монастирем”, і додається, що Чигирин був “старим кладовим” [3, 6] містом, де зберігався скарб Війська Запорозького. Наприкінці 1580-х рр. Сигізмунд III закріпив Чигирин за Олександром Вишневецьким, але місто залишалося у власності короля. 1592 р. місто отримало Магдебурзьке право.

У середині XVII ст. у Чигирині Свято-Преображенський, Успенський і Миколаївський храми були дерев’яні, лише Петрівський – кам’яний. А в 50–70 рр. XVII ст. на “Вершині гори ... на оконечности мыса в зоне наивысшей композиционной активности” [4, 16] стояла вже кам’яна Миколаївська церква. Аналізуючи люстрації 1622 та 1629–1633 рр. можна зробити висновок, що церкву Миколая Угодника на Замковій горі було побудовано між 1633 та 1650 р., найімовірніше коштом коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. В 1630-х рр. Чигиринщина опинилася в руках цього магнатського роду, а 1633 р. сімнадцятирічний син гетьмана – Олександр, обійняв посаду корсунського та чигиринського старости.

У XVI–XVII ст. церкви вбудовували в систему укріплень фортеці, які в разі потреб виконували функцію оборонних веж. Турецький географ Евлія Челебі, який відвідав Чигирин у другій половині 1665 або на початку 1666 р., називав Миколаївську церкву “монастырь с колокольней похожей на башню” [5, 82]. С. К. Кілессо, аналізуючи його опис Чигиринської фортеці, вважав, що її кардинально перебудували в 1630-ті рр., можливо, коштом Станіслава Конєцпольського, який, укріплюючи фортецю, побудував на подвір’ї замку храм Миколая Чудотворця. Г. Логвин у роботі “Чигирин–Суботів” називає Свято-Миколаївську церкву соборною і стверджує, що вона не лише своїм силуетом, а й об’ємно-просторовою композицією нагадувала харківський Покровський собор (1689), датуючи і її другою половиною

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016